

„Was mir in Erinnerung geblieben ist? Bewegen, bewegen, bewegen. Auch wenn es manchmal ein bisschen weh tut.“ - Wahrnehmung einer evidenzbasierten und zielgerichteten physiotherapeutischen Betreuung für Patient:innen mit einer Herzklappenoperation zur Steigerung der körperlichen Aktivität vor, während und nach dem Krankenhausaufenthalt

Susanne G. R. Klotz¹, Daniel Kohlhofer², Daria Schefer³, Eric J Nijman², Caroline Clifford⁴, Evaldas Girdauskas⁵

¹Physiotherapie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg

²Physiotherapie und Ergotherapie, Universitätsklinikum Augsburg, Augsburg

³Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, Universitäres Herz- und Gefäßzentrum, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg

⁴Klinik für Psychosomatische Medizin Psychotherapie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg

⁵Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie, Universitätsklinikum Augsburg, Augsburg

Physiotherapie spielt eine essentielle Rolle in Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Ansätzen. ERAS Konzepte sind interprofessionelle und evidenzbasierte Ansätze, um die perioperative Versorgung zu optimieren. Der Fokus in Evaluationen von ERAS und der Rolle von Physiotherapie in ERAS liegt bisher vor allem im quantitativen Bereich. Die qualitative Evaluation der Physiotherapie aus Sicht der Patient:innen hat bislang weniger Aufmerksamkeit erfahren.

Das Ziel dieses Projektes ist die Darstellung und die Diskussion des subjektiven Erlebens und der Wahrnehmung von Physiotherapie durch Patient:innen mit Herzklappenoperationen, die im Rahmen eines ERAS-Ansatzes behandelt wurden.

Im Rahmen einer prospektiven randomisiert kontrollierten Studie, welche von September 2021 bis April 2023 an den beiden Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Augsburg durchgeführt wurde, erhielten Patient:innen mit minimal-invasiven Herzklappenoperationen ein multiprofessionelles ERAS-Programm. Teil dieses Programmes war auch eine prä- und postoperative physiotherapeutische Betreuung. Die Kontrollgruppe erhielt eine Standardbehandlung.

Sechs Wochen nach der Intervention wurden semistrukturierte Interviews mit 18 Patient:innen sowohl aus der Interventions- als auch aus der Kontrollgruppe geführt.

Die transkribierten Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse analysiert.

Aus den qualitativen Interviews mit den Patient:innen in der Interventionsgruppe konnten folgende Hauptergebnisse identifiziert werden: Die Beziehung zwischen Patient:innen und Physiotherapeut:innen spielt eine essentielle Rolle in der Wahrnehmung der Physiotherapie. Bewegung wird als ein zentraler Baustein der Therapie erlebt. Zudem hängt die Wahrnehmung der Physiotherapie stark von den Rahmenbedingungen ab, unter denen sie stattfindet. Die Physiotherapeut:innen werden als Teil des interprofessionellen Teams wahrgenommen. Bei den Patient:innen in der Kontrollgruppe dominiert vor allem die Wahrnehmung der Abwesenheit von Physiotherapie.

Die Ergebnisse der qualitativen Studie liefern wertvolle Erkenntnisse über die individuelle Wahrnehmung von Physiotherapie im Rahmen einer interprofessionellen ERAS-Behandlung im herzchirurgischen Kontext, insbesondere im Vergleich zur Standardbehandlung. Die gewonnenen Informationen können in die zukünftige Gestaltung und Anpassung physiotherapeutischer Interventionen einfließen, um sowohl die Patient:innenzufriedenheit als auch die Effektivität der komplexen Behandlung zu steigern.